

Notas breves

Sobre la presencia de *Deroceras (Agriolimax) ercinae* de Winter, 1985 (Gastropoda: Pulmonata) en la Península Ibérica

About the presence of *Deroceras (Agriolimax) ercinae* de Winter, 1985 (Gastropoda: Pulmonata) in the Iberian Peninsula

Paz ONDINA, Teresa RODRÍGUEZ y Jesús HERMIDA

PALABRAS CLAVE: Agriolimacidae, Gastropoda, Pulmonata, Península Ibérica, distribución.
KEY WORDS: Agriolimacidae, Gastropoda, Pulmonata, Iberian Peninsula, distribution.

INTRODUCCIÓN

El género *Deroceras* Rafinesque, 1820, está incluido en la Familia *Agriolimacidae* Wagner, 1935; las babosas de este género son generalmente de pequeña talla (5-6 cm como máximo) y presentan una quilla en la parte posterior del cuerpo. WIKTOR y LIKHAREV (1979) describen la distribución de este género como holártica, aunque la mayoría de sus especies son esencialmente paleárticas. En la Península Ibérica, está representado por catorce especies, de las cuales en Galicia han sido citadas siete.

Hasta este momento se desconocía la presencia de *Deroceras (Agriolimax) ercinae* de Winter, 1985 en Galicia, por lo que su hallazgo, además de representar la primera cita para esta región, amplía el área de distribución de esta especie endémica de la Península Ibérica, cuyas citas se limitaban a puntos aislados de Asturias y Cantabria.

MATERIAL Y MÉTODOS

A partir de la realización de una intensa campaña de muestreo de gasterópodos terrestres en las provincias de La Coruña y Pontevedra durante los años 1986-1989, en los que se han recogido muestras de 174 cuadrículas de 10 x 10 Km UTM, se ha estudiado material biológico de *D. ercinae* procedente de tres localidades de la provincia de La Coruña. El material se ha recogido manualmente, siendo su tratamiento posterior el habitual: muerte por anoxia y fijación en alcohol de 70°.

La identificación de los ejemplares se ha basado en la morfología externa del animal y en el aparato genital, principalmente.

Hemos elaborado el mapa de distribución de *D. ercinae* en cuadrículas de 10 x 10 Km UTM, teniendo en cuenta los datos bibliográficos y los aportados por nosotros (Fig. 1)

Figura 1. Mapa de distribución de *Deroceras ercinae* en la Península Ibérica. ●: Citas aportadas en este trabajo; ○: Citas bibliográficas.

Figure 1. Distribution map of *Deroceras ercinae* in the Iberian Peninsula. ●: Present paper; ○: Previous bibliographic references.

RESULTADOS

Material estudiado: Todos los ejemplares encontrados eran adultos.

19/1/1988, Mañón (La Coruña) 29TPJ03: 8 ejemplares. 3/7/1988, Grañas (La Coruña) 29TPJ02: 1 ejemplar. 8/6/1989, Sucadío (As Pontes, La Coruña) 29TPJ01: 1 ejemplar.

Citas previas: DE WINTER (1985): Lago de la Ercina, Picos de Europa, 8 Km SE de Covadonga (Oviedo), 30TUN39, 18/4/1984. DE WINTER (1986): La Busta, 9 Km al oeste de Torrelavega (Santander, España), 30TVP10, 16/4/1984; 1 Km de Hazas, 9 Km SSE de Arredondo (Santander) 30TVN85, 18/4/1984. HERMIDA (1993): San Román (Asturias), 30TUN29, 17/3/1988; Covadonga (Asturias), 30TUN39, 11/12/1988. Luarca (Asturias), 29TPJ92, 8/12/1987; Cangas de Onís (Asturias), 30TUP50, 16/3/1988.

CASTILLEJO, GARRIDO E IGLESIAS (1993): Monasterio de Covadonga, (Asturias), 30TUN39, 17/11/88.

OBSERVACIONES

D. ercinae es una especie endémica de la Península Ibérica y, en principio, parecía que su hábitat estaba confinado a áreas calizas y de elevada altitud, ya que DE WINTER (1985) la encontró por primera vez en el Lago de la Ercina (Asturias) a 1100-1250 m de altitud, y de carácter geológico predominantemente calizo. Posteriormente este mismo autor la encuentra en La Busta (Santander) a 100 m de altitud y en una localidad próxima a Hazas (Santander) a 500 m; HERMIDA (1993) la cita también en el Lago de la Ercina (Asturias), en Covadonga (Asturias) a 265 m al igual que CASTILLEJO ET AL. (1993), en Cangas de

Onís (Asturias) a 63 m y en Luarca (Asturias) a unos 7 m sobre el nivel del mar; nosotros la hemos hallado en 3 localidades de La Coruña situadas entre 400 y 480 m y cuya formación geológica es el Olló de Sapo, consistente en gneis más o menos esquistosos, con glándulas de feldespató, cristales azules de cuarzo y matriz micácea. Todos estos hallazgos nos hacen pensar que ni la altitud ni la caliza son factores limitantes en la distribución de esta especie, aunque hasta el momento parece claro que su presencia

se limita al área norte de la Península Ibérica.

La escasez de citas de *D. ercinae* en la Península Ibérica no creemos que se deba a preferencias por hábitats restringidos y de difícil acceso, sino que es probable que haya sido confundida con *D. reticulatum*, ya que aunque su apariencia externa no es exactamente igual, la topografía de su genital y la forma del sarcobelum son iguales, siendo su diferencia más clara la ausencia de ciego en el recto de *D. ercinae*.

BIBLIOGRAFÍA

- CASTILLEJO, J., GARRIDO, C. E IGLESIAS, J., 1993. Remarks on some agriolimacids from Spain (Gastropoda, Pulmonata: Agriolimacidae). *Basteria*, 57: 173-191.
- DE WINTER, A. J., 1985. A new *Deroceras* species from north-western Spain (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae). *Zoologische Mededelingen*, 59: 69-77.
- DE WINTER, A. J., 1986. Little known and new south-west european slugs (Pulmonata: Agriolimacidae, Arionidae). *Zoologische Mededelingen*, 60: 135-158.
- HERMIDA, J., 1993. *Estudios faunísticos y ecológicos de los moluscos gasterópodos terrestres de Asturias, León, Zamora y Salamanca*. Teses en microficha, n° 296. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico. Universidade de Santiago de Compostela. 302 pp.
- WIKTOR, A. Y LIKHAREV, I. M., 1979. Phylogenetische Probleme bei Nackschnecken aus den Familien *Limacidae* und *Milacidae* (Gastropoda: Pulmonata). *Malacologia*, 18: 123-131.

Recibido el 26-I-1994
Aceptado el 22-IV-1994